

UROLOGIK KASALLIKLARNI TASHXISLASH VA DAVOLASH

Ismoilov Dilshodbek Solijon o‘g‘li

Namangan viloyati Namangan shahar

“Oydin Shifo” xususiy klinikasi urologi,

dilshodbek.ismoilov@icloud.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada siydik-tanosil kasalliklari va uni davolash usullari haqida so‘z boradi. Chunki, urologik kasalliklar odamning hayotini jiddiy ravishda murakkablashtirishi mumkin, farovonligini yomonlashtiradi, ijtimoiy moslashuv va o'ziga ishonchni kamaytiradi, o'z-o'zini hurmat qilish va kuchiga ishonishni pasaytiradi.

Kalit so‘zlar: siydik-tanosil, ijtimoiy moslashuv, urogenital tizim, antibakterial terapiya, surunkali yallig'lanish, diagnostika va profilaktikasi.

Аннотация: В данной статье рассказывается о заболеваниях мочеполовой системы и методах их лечения. Ведь урологические заболевания могут серьезно осложнить жизнь человека, ухудшить его самочувствие, снизить социальную адаптацию и уверенность в себе, снизить самооценку и уверенность в своих силах.

Ключевые слова: уrogenитальная система, социальная адаптация, мочеполовая система, антибактериальная терапия, хроническое воспаление, диагностика и профилактика.

Abstract: This article talks about genitourinary diseases and their treatment methods. Because urological diseases can seriously complicate a person's life, worsen their well-being, reduce social adaptation and self-confidence, lower self-esteem and confidence in their strength.

Key words: urogenital, social adaptation, urogenital system, antibacterial therapy, chronic inflammation, diagnosis and prevention.

Mamlakatda inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, qadr-qimmatini ulug'lashda sog'liqni saqlash tizimi ustuvor ahamiyat kasb etishi qayd etilgan.”Shuning uchun ham yurtimizda tinchlik va sog'liqni ta'minlashga erishsak, qolgan hamma narsaga erishamiz, degan fikrni yana takrorlashni o'rinli, deb bilaman”, — deydi davlatimiz rahbari. Mamlakatda tibbiyotning uch bosqichli milliy modeli — birlamchi tibbiy-sanitariya, shoshilinch tez tibbiy yordam va ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmat tarmog'i yaratilib, samarali faoliyat yuritmoqda. Eng muhimi, tibbiyot muassasalari xalqqa yanada yaqinlashmoqda. Tibbiyot sohasida yaratilayotgan barcha keng imkoniyat va sharoitlat albatta xaqning foydasiga xizmat qilmoqda.

Lekin, ming afsuski, shiddat bilan rivojlanib borayotgan internet zamonida kasalliklar soni va turi ko'payib bormoqda. Shu jumladan urologik kasallarni oladigan bo'lsak, urologik kasalliklar odamning hayotini jiddiy ravishda murakkablashtirib, farovonligini yomonlashtirmoqda.

Siydik kasalliklari, hamda erkaklar a'zolari xastaliklarini alomatlari juda ham xilma-xildir. Urologik xastaliklarni etiologiya va patogenezi aniqlash, davolash usullarini qo'llash uchun kasallik tarixini o'rganish, bemorning umumiy holatiga to'g'ri baho berish katta ahamiyatga ega. Bemorning hayotidagi tabiiy o'zgarishlar kishi ongida juda yaxshi saqlanib qoladi. Maktabda o'qigan davrida ba'zi bir holatlar, qizlarning hayz ko'rishi, o'g'il bolalarda pollyutsiyaning bo'lishi, turmush qurishi, harbiy xizmati va boshqalar.

Tug'ma kasalliklar va siydik tanosil a'zolari anomaliyalari alomatlari, yosh bolaning yashash davrining paydo bo'lishi bunga xosdir. Buyrak qon-tomir xastaliklari bolalarni juda erta yashash davrida mustahkam arterial gipertenziyani paydo qiladi. Siydik tosh kasalligida ba'zida, siydik bilan toshning chiqib turishi, ko'pincha yashash joyini o'zgartirganda, suyuqlikni ichish va ovqatlanish me'yori buzilganda kuzatiladi. A'zolar ish faoliyatini buzilishi endogen va ekzogen faktorlarga bog'liq bo'lib, bu faktorlar kasallikni rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Shifokor bemorni sinchiklab so'rab - surishtirib, kasallikning boshlanish davriga, uning kechishiga, klinik simptomlarining paydo bo'lishiga diqqatini qaratib, uni qaysi kasallikka xos ekanligini aniqlash kerak.

Bundan tashqari shifokor bu kasallikni bir butun organizm kasalligi ekanligini unutmashligi kerak. Kasallik tarixini yig'ishda shifokor bemorning ota - onalari hayotida onkologik kasalliklar, arterial gipertenziya, surunkali urologik kasalliklarning bo'lishi hamda haddan tashqari spirtli ichimliklarni ko'p muddat iste'mol qilishi, chekishini aniqlashi lozim, chunki bu holatlar kelajakda bolada urologik kasalliklarni keltirib chiqishiga sabab bo'lishi mumkinligini unutmashlik kerak.

Buyrak polikistozi, siydik tosh kasalligi, erkaklar bepushtligi va hakoza kasalliklar nasldan naslga o'tadi. Anamnezni yig'ishda kasallikning etiologik sabablarini va uning rivojlanishini aniqlash katta ahamiyatga ega. Organizm a'zolari va sistemalarni bir-biriga bog'liqligi, bir-birini to'ldirib hamda ularni kuch - quvvatini, organizmni uzoq muddat sog'lom bo'lib turishini aniqlab, hisobga olish kerak.

Organizmning bir butunligini hisobga olish kerak, chunki a'zolar va sistemalar bir-biri bilan chambarchas bog'langan, ularning kompensator mexanizmlari sog'likni uzoq muddat saqlash uchun bir-birini to'ldirib turadi. Shifokor bemorning anamnezini va kasallikning klinik kechishini sinchiklab tahlil qilgandan so'ng, umumklinik tekshirishlarni asosi bo'lgan ko'rish usuliga alohida ahamiyat beradi. Shifokor bemorning yurish-turishiga, so'zlashishiga va uning xulq - atvoriga baho beradi. Bemorning tez so'zlashishi, keskin harakati, imoishoralari, asab sistemasining buzilganligini ko'rsatadi.

Bemorning og'rigan tomoniga yonboshlab, oyog'ini tizza va tos - son bo'g'imlarida bukib, tanasiga keltirib, majburiy holatda yotishi, yallig'lanish jarayonining paranefrit sohasida ekanligini tasdiqlaydi. Bemorni yaqqol notinchligini ko'rish, uning og'riqni yengillashtirish uchun o'ziga qulay holat topolmasligi, buyrak sanchig'iga xos alomatdir. Bemorning o'tirishdan vertikal holatiga o'tishining qiyinchilik bilan bo'lishi osteoxondroz borligini tasdiqlaydi.

Terini va ko'rinib turgan shilliq qavatining oqarib yoki biroz sarg'ayib ko'rinishi og'ir buyrak kasalliklarining borligidan dalolat beradi. Terini quruq yoki ortiqcha terlashi organizmda suv yoki modda almashinuvini buzilganligi, har xil sababli intoksikatsiyaning borligi hamda endokrin sistemasining buzilganlik holatini namoyon qiladi.

Kasallikning kechishi qanchalik bemor hayotiga xavf solayotganligiga qarab, bemorning umumiy holatini og'ir va o'ta og'ir darajada ekanligiga baho beriladi.

Bel sohasida shish, terining qizarishi, shikastlangandan so'nggi belgilar, avval qilingan operatsiyadan so'nggi chandiq va oqma yaralarning borligini aniqlash mumkin. Qorin sohasi ko'rilganda buyrakdagi katta o'smalar, polikistoz va gidronefroz hisobiga bel sohasini assimetrik ekanligi ko'rinadi. Siyishning buzilishi natijasida qovuq siydik bilan to'lib turganda qov sohasida shish borligini ko'rish mumkin. Erkaklar tashqi jinsiy a'zolarini ko'rganda, bemorni gorizonta va vertikal holatlarida ko'rish kerak. Gidrotsele va varikotseleda bemorni vertikal holatida tekshirilsa, yorg'oq hajmini aniqlash osonroq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, Reproduktiv salomatlik borasida, xuddi boshqa sohalar kabi, bolalikdan qayg'urish kerak. Kasallikni ilk rivojlanish bosqichida aniqlash yoki uni davolash uchun bolalarning, ayniqsa o'g'il bolalarning ota-onalari juda e'tiborlari bo'lishlari lozim. Agar bola hojatga chiqishga qiynalsa yoki aksincha, tez-tez u yerga chiqsa, bu shifokorga murojaat qilish uchun yetarli asos bo'la oladi. Agar siz peshob chiqarish yo'li o'z joyida emasligini sezgan bo'lsangiz, mutaxassisga murojaat qilishingiz zarur. Bolani cho'miltirayotgan paytingizda uning moyaklari to'liq tushgan yo tushmaganligiga e'tibor bering. Agar moyaklardan biri to'liq tushmagan bo'lsa, bu kelgusida bepushtlikka olib kelishi mumkin. Agar moyaklar organizm ichida qolib ketsa, bu saraton rivojlanishiga olib keladi. Agar bolaning buyraklari yoki o't qopida tosh bo'lsa, u qorin og'rig'idan shikoyat qiladi. Bolalarda tosh hosil bo'lgandagi og'riq kattalarnikidan farq qiladi. Bolaning issig'i chiqib, titroq bosishi mumkin. Shunday belgilar sezilgan taqdirda, shifokorga murojaat qiling. Bundan tashqari, kasallik irsiy bo'lsa, uning rivojlanish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi.

Inson necha yoshda bo‘lishidan qat’i nazar, har yili bir marta UTTdan o‘tish kerak, bu o‘simtani erta bosqichda aniqlash imkonini beradi.

Tuz iste'molini kamaytirish, gazli ichimliklar, limonadlarni ichmaslik hamda apelsin rangidagi mevalarni yemaslikni tavsiya qilaman. Bu siydik yo‘li tizimiga salbiy ta'sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dilmurodovich, A. D., Bahodirovich, G. Y., Dustqobilovich, A. K., & Uchqun o‘g‘li, B. S. (2021). Comparative Features of Breast Cancer in Patients with and Non-Suffering with Type 2 Diabetes Mellitus. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 12, 68-70. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/265>

2. Spermogram, its Content Control and Normal Indicators Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich, Oltiyev Inomjon Baxromovich, Boboyorov Sardor Uchqun o‘g‘li *Middle European Scientific Bulletin* 19, 378-383, 2021

3. Abdurahmanov, . K. D., Oltiyev, . I. B., & Boboyorov, . S. U. o‘g‘li. (2022). BUYRAKLAR TUZILISHI, ULARNING JINSGA XOS HOLATDAGI GIGIYENASI. *Development and Innovations in Science*, 1(1), 42–47. Retrieved from <https://woconf.com/index.php/dis/article/view/310>

4. Abdurahmanov Kamoliddin Dustqobilovich., Abdiev Ilhom Allayorovich, & Boboyorov Sardor Uchqun o‘g‘li. (2021). Sexual Dysfunction and Spermogram Analysis in Men. *Texas Journal of Medical Science*, 3, 27–30.

5. Клиническая эндокринология. Руководство / Под ред. Н. Т. Старковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2002. — С. 187—200. — 576 с. — («Спутник Врача»). — 4000 экз. — ISBN 5-272-00314-4.

6. Knobel M. Etiopathology, clinical features, and treatment of diffuse and multinodular nontoxic goiters. *J Endocrinol Invest*. 2016 Apr;39(4):357- 73.

7. Schroder F.H., Hugosson J., Roobol M.J. et al. Prostate-cancer mortality at 11 ears of followup. *N Engl J Med* 2012;366:981-90.

8. Ferlay, J., et al., Cancer incidence and mortality worldwide: sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. *Int J Cancer*, 2015. 136(5): p. E359-86.
9. Haas, G.P., et al., The worldwide epidemiology of prostate cancer: perspectives from autopsy studies. *Can J Urol*, 2008. 15(1): p. 3866-71.
10. Bell, K.J., et al., Prevalence of incidental prostate cancer: A systematic review of autopsy studies. *Int J Cancer*, 2015. 137(7): p. 1749-57.